

KASB BU-HAYOT

Usmonova Muxayyoxon Sobirjon qizi

Qo'qon davlat pedagogika instituti dotsenti

Usmonova Xilolaxon Yuldashevna

O'zbekiston tumani 69-maktab psixologi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6671719>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Kasb bu-hayot inson hayotidagi eng muhim va ma'suliyatli qadam bunda qobilyatlar va harakter hususiyatlar hisobga olinishi lozim. Yaxshi mutaxassis bo'lish uchun yetarli bilim va qobilyatlarga ega bo'lishi yoritilgan.

Kalit so'zlar. Bilvosita qiziqish, Shaxsiy kasbiy rejalar, Ogohlik, Tendentsiyalar, ta'lim jarayoni, moyillik.

Inson hayotidagi eng muhim va ma'suliyatli qadam bu-bo'lajak kasbini to'g'ri tanlashdir. Kasb bu –ongli ravishda tanlangan yo'l. Bunda qobilyatlar va harakter hususiyatlar hisobga olinishi lozim. Yaxshi mutaxassis bo'lish uchun yetarli bilim va qobilyatlarga ega bo'lish kerak. To'g'ri tanlangan kasb faqat insonning o'zigagina emas jamiyatga ham foyda keltirishi kerak. Kasb so'zining ma'nosi –insonlarning hunari, faoliyat turi va hayot kechirishlari uchun manba xizmatini o'taydigan mashg'ulotdir va bu mashg'ulot sevimli bo'lishi kerak, shunda inson hayotidan zavq olib yashaydi. Biron bir kasbga ega bo'lish uchun albatta uni ongli ravishda tanlash kerak. Demak inson, kasb-hunarni o'z qiziqishi, orzu-istagi, maqsadi, jismoniy va aqliy imkoniyatlaridan ham kelib chiqib tanlashi maqsadga muvofiqdir. Kasblar to'g'risida yetarli ma'lumotga ega bo'lmaslik, o'z imkoniyatlarini to'g'ri baholay olmaslik va o'z qobilyatlarini amaliyotga tatbiq eta olmaslik kasb tanlashda qiyinchiliklar tug'diradi.

Har qanday ezgu maqsad birinchi qadamdan boshlanadi. Rejalashtirilgan qadamlar albatta maqsadlarga olib borishiga ishonch hosil qilish kerak. Dunyoda 40 mingdan ortiq kasb-hunarlar mavjud. Kasb bu-mehnat faoliyatining ma'lum tajriba, tayyorgarlik talab etadigan biror turi yoki sohasidir. Kasb tanlashda kasbiy qiziqishning ham o'ziga xos o'rni bor. Kasbiy qiziqish –kishining kasblar olamiga, insonning mehnat faoliyatidagi muayyan mehnat turlariga, bir yoki bir nechta kasblarga qiziqishi kabi tushunchalarni anglatadi. Kasbiy qiziqish bevosita va bilvosita bo'lishi mumkin. To'g'ridan to'g'ri qiziqish –kasbning o'ziga xos tomonlari bilan belgilanadi. Masalan, obro'-e'tibor, daromad, professional shaxsning maqomi, kasbiy o'sish istiqbollari, martaba va boshqalar.

Bilvosita qiziqish-bu ta'lim va kasbiy faoliyatning usullari, o'quv jarayoni va uning natijalari tufayli o'quvchilarni kasbga tayyorlash.

Aksariyat yoshlar kasb tanlash, qo'shimcha ma'lumot olish, ishga joylashish kabi jiddiy muammolarga duch kelishmoqda. Buning sabablari bugungi kunda mehnat bozoridagi kasblarga

talab va zamonaviy mehnat bozorida yangi zamonaviy kasblar haqida to'liq ma'lumotga ega emasliklari.

Kasbni to'g'ri tanlashda uchta asosiy narsaga e'tibor qaratish lozim:

-birinchidan, kasbiy qiziqish va layoqatni hisobga olish, buni biz qisqacha qilib "hohlayman" deb ataymiz;

-ikkinchidan, kasb tanlashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan salomatlik, malaka va qobiliyat, kasbiy yaroqlilik va imkoniyatlarni "uddalayman" deb ataymiz;

-uchinchidan, mehnat bozorida qanday kasblarga ehtiyojning mavjudligi, ularning qaysi biri istiqbolga ega, bugungi kunda jamiyatda qanday kasblarga ehtiyojning kuchlilikini "kerak" deb ataymiz.

Agar mana shu uchta jihat uyg'unlashsa, kasbiy tanlov to'g'ri bo'lib, insonning mehnat faoliyati 100 foizga samara beradi. Agar tanlangan kasbga qiziqish bo'lmasa, 85 foizni tashkil etadi, Agar qiziqish va qobiliyat, kasbiy faoliyatda ayrim malaka va ko'nikmalar bo'lmasa bu holatda samaradorlik 30 foizni tashkil qiladi. Kasb tanlash, bir tomondan, kelajakka qarashdir (hech bo'lmaganda uzoqda emas): men nima qilishni xohlayman, kasb yo'lida qanday qiyinchiliklarga duch kelishim mumkin? Va boshqa tomondan, o'zingizga bir nazar tashlang: maqsadga erishish uchun to'siqlarni engishga qanchalik tayyorman? To'g'ri qaror qabul qilish uchun kasb tanlashga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni hisobga olish muhimdir.

Yoshlar o'zi uchun kasb tanlasa, u o'z kasbini nafaqat bugun, balki 10-20 yildan so'ng ish beruvchilar orasida mashhur qilishdan manfaatdor. Bu kasbga bo'lgan talabning barqarorligi deyiladi. "Abadiy" kasblar – quruvchi, shifokor, o'qituvchi va boshqalar bilan bir qatorda transport, kimyo sanoati, yuqori texnologiyalar, aloqa, aloqa, an'anaviylar chorrahasida joylashgan yangi kasblar, iqtisodiyotni boshqarish, ijtimoiy sohalar ham dolzarb bo'lib bormoqda. .

Inson o'zi yoqtirgan faoliyatda muvaffaqiyat qozonadi. Shu bois, kasb tanlashda nima qilish qiziq, nimasi zavq bag'ishlashiga e'tibor berish kerak. Masalan, agar biror kishi boshqa odamlarni tashkil qilishni, etakchi bo'lishni yaxshi ko'rsa, unga jamoa bilan ishlash qobiliyatini o'z ichiga olgan kasblar (menejer, o'qituvchi, murabbiy) mos keladi. Kasb tanlashga nima ta'sir qiladi.

1. Katta oila a'zolarining lavozimi

Sizning hayotingiz qanday rivojlanishi uchun bevosita mas'ul bo'lgan keksalar bor. Bu tashvish sizning savolingizga ham tegishli [kelajak kasbi](#).

2. O'rtoqlar, qiz do'stlar pozitsiyasi

Sizning yoshingizdagi do'stlik allaqachon juda kuchli va kasb tanlashga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Faqat umumiy maslahat berish mumkin: to'g'ri qaror sizning manfaatlaringizga mos keladigan va siz yashayotgan jamiyat manfaatlariga mos keladigan qaror bo'ladi.

3. O'qituvchilarning, maktab o'qituvchilarining pozitsiyasi

Talabalarining xulq-atvorini, o'quv va darsdan tashqari faoliyatini kuzatib, tajribali o'qituvchi siz haqingizda professional bo'lmagan ko'zlardan va hatto sizdan yashiringan ko'p narsalarni biladi.

4. Shaxsiy kasbiy rejalar

Bu holda reja sizning kasbni o'zlashtirish bosqichlari haqidagi g'oyalaringizni anglatadi.

5. Qobiliyat

O'z qobiliyatlarining o'ziga xosligi nafaqat akademik muvaffaqiyat bilan, balki turli xil faoliyatdagi yutuqlar bilan ham baholanishi kerak.

6. Jamoatchilik tomonidan tan olinishi uchun da'volar darajasi

Karyera yo'lingizni rejalashtirayotganda, da'volaringizning realizmiga g'amxo'rlik qilish juda muhimdir.

7. Ogohlik

Muayyan narsa haqida olgan ma'lumotlaringizga e'tibor berish muhimdir kasblar buzilmagan, to'liqsiz, bir tomonlama edi.

8. Tendentsiyalar

Moyilliklar bo'sh vaqtning ko'p qismini o'tkazadigan sevimli mashg'ulotlarda namoyon bo'ladi. Bu ma'lum qobiliyatlar bilan qo'llab-quvvatlanadigan qiziqishlar.

Kasb tanlashdagi xatolar

1. "Kompaniya uchun" kasb tanlash

Ko'pincha odam kerakli ma'lumotga ega emas, o'ziga etarlicha ishonmaydi, o'z tanlovi uchun javobgarlikni olishga tayyor emas. Bunday vaziyatda "kompaniya uchun" kasb tanlash amalga oshiriladi. Qanchalik qiyin va qiziqarli bo'lmasin, siz baribir qaror qabul qilishingiz kerak. Va bunday vaziyatda siz o'ziga ishongan, allaqachon qaror qabul qilgan va uning to'g'riligiga amin bo'lgan odam bilan yaqin bo'lishni xohlaysiz. Biroq, korxonada manfaati uchun tanlangan kasbning insonning qiziqishi va qobiliyatiga mos kelmasligi, maktab, kollej yoki universitetda bir yarim yil o'qigandan so'ng, umidsizlik, norozilik, ko'ngilsizliklar paydo bo'lishi xavfi mavjud. "hammasini qaytadan boshlash" istagi. Shu tarzda tanlangan kasb sizga mos kelmasligi mumkin. Ammo shuni yodda tutish kerakki, do'stingiz yoqtirgan kasb sizga yoqmasligi yoki sizga mos kelmasligi mumkin.

2. Kasbni uning tashqi g'oyasiga ko'ra tanlash.

Ba'zi kasblar tashqaridan juda jozibali ko'rinadi. Ammo ko'pincha odam istalgan muvaffaqiyatga erishish uchun qanday katta tayyorgarlik ishlarini bajarish kerakligini tushunmaydi.

Kasb tanlashda uning tashqi, jozibali tomoniga e'tibor bermaslik, mehnat mazmunini imkon qadar ko'proq o'rganish kerak.

3. Insonga bo'lgan munosabatni kasbning o'ziga o'tkazish.

Shunday bo'ladiki, siz kasbni yoqtirishni boshlaysiz, chunki u sizni o'ziga jalb qiladigan odamga ega. Va allaqachon bunday mutaxassislikka kirgan yigit asta-sekin o'zi uchun uning qiziqishi kasbga bo'lgan qiziqish bilan noto'g'ri ekanligini bilib oladi.

4. Mavzuni kasbga moslashtirish.

Agar siz biron bir maktab fanini chindan ham yoqtirsangiz ham, u bilan bog'liq ish sizga yoqadi degan xulosa chiqmaydi. Adabiy qahramonlarning harakatlarini sinfda hissiyot bilan muhokama qilish boshqa, nashrga tayyorlanayotgan kitoblarning har kuni yuzlab sahifa matnlarini o'qib, undagi barcha imloviy xatolarni to'g'rilab, omadsiz iboralarni tahrirlash orqali ro'zg'or tebratish boshqa gap.

Esda tutish kerak bo'lgan asosiy narsa shundaki, maktab mavzusi hali kasb emas. Unga qiziqish, u bilan bog'liq ish sizga yoqadi degani emas.

5. Faqat obro'-e'tibor asosida tanlash.

Masalan, ayrim yoshlar iqtisodiy ta'limni ana shu xususiyatga ko'ra tanlaydilar. Va ular bunday sohadagi faoliyat, qoida tariqasida, xarakterning o'ziga xos fazilatlarini talab qilishini hisobga olmaydilar - masalan, haddan tashqari punktuallik va monoton, monoton harakatlarga qarshilik, stressga qarshilik. Bankda buxgalter bo'lib ishlash millionlarni o'girish degani emas. Iqtisodiyotni o'rganishga borgan odamdan yaxshi xodim chiqishi dargumon, chunki u shunchaki bunday faoliyatga qiziqqanligi uchun emas, balki bu "salqin". Bu boshqa yo'l bilan ham sodir bo'ladi: odam o'zini qandaydir faoliyatga chaqirishni his qiladi va buni qilishni xohlaydi, lekin niyatini rad etadi, chunki uning muhitiga ko'ra, bu obro'li emas.

Hayotning boshqa hodisalarida bo'lgani kabi, kasbda moda mavjud. Ammo har doim ham moda bo'lgan narsa inson uchun eng yaxshi yoki mos keladigan narsa emas. Modaga asoslangan kasb tanlash mutlaqo mantiqiy emas. Axir, siz o'qishni tugatib, ishlay boshlaganingizda, moda katta ehtimol bilan o'zgaradi.

6. Nimagadir yoki kimgadir qaramay, tanlov.

"Ota-onam va do'stlarim qulog'imga ayiq bosdi, deyishadi - ular meni sahnada ko'rishadi, keyin nima deyishlarini ko'ramiz." Har qanday to'siq va cheklovlarga qaramasdan, kasb tanlashga olib keladigan holatlar hayotiy muvaffaqiyat, juda kam. Agar kimdir tuzatib bo'lmaydigan nutq nuqsonlariga ega bo'lsa, uning teleboshlovchi bo'lish orqali vaziyatga "qarshilik qilish" urinishi uni masxara qilishdan boshqa narsaga olib kelishi dargumon. Og'zaki nutqqa bunday qattiq talablar qo'ymaydigan faoliyatning boshqa sohalarida bu odam muvaffaqiyat qozonishi mumkin edi.

Kasb tanlash - bu insonning taqdiriga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan masala va uni kimgadir yoki biror narsaga "qat'iy nazar" qilish juda aqlli emas. 7. O'z imkoniyatlarini yetarlicha hisobga olmaslik.

7. O'z imkoniyatlarini yetarlicha hisobga olmaslik.

Katta istak bilan, ko'p vaqt va kuch sarflab, siz mutlaqo qobiliyatingiz bo'lmagan narsada ham mutaxassis bo'lishingiz mumkin. Bu juda o'rtacha. Va agar bu harakatlar qobiliyatlarga mos keladigan narsaga qo'llanilsa, erishilgan natijalar ancha yaxshi bo'lar edi.

8. Tasodifiy odamlarning fikriga yo'naltirish.

Ko'pincha, o'smirlar kasb tanlashda, ularni tanlashga undayotgan kasb haqida juda noaniq tasavvurga ega bo'lgan odamlarning fikriga asoslanadi. Ba'zida atrofdagilar kim va kim bo'lishlari

haqida maslahat berishni juda yaxshi ko'radilar, garchi kasblar olami haqidagi o'z g'oyalari faqat kundalik, stereotipik mulohazalar bilan cheklangan bo'lsa ham. Aslini olganda, har qanday kasb insonga mos keladimi yoki yo'qmi, degan asosli maslahatni faqat kasbni ham, odamni ham yaxshi biladigan odamgina bera oladi. Kasb tanlash har bir inson hayotidagi qiyin va mas'uliyatli qadamdir. Kasb tanlash muammosi juda muhim, chunki bu muammo, qoida tariqasida, ko'pchilikka duch keladi. Kasb tanlash - bu hayotda o'z o'rningizni topish demakdir. Tanlov nafaqat erkin, balki to'liq ongli bo'lishi kerak, ham shaxs manfaatlariga, ham jamiyat manfaatlariga mos kelishi kerak. Shuning uchun chuqur motivatsiya (harakatga undaydigan kuch) zarur. Kasb tanlash va uni o'zlashtirish kasbiy o'zini o'zi belgilashdan boshlanadi. I. Kontsning fikricha, insonning kasbiy o'zini o'zi belgilashi uning bolalik davridan boshlanadi, bola o'yinida bola turli kasbiy rollarni o'z zimmasiga oladi va u bilan bog'liq xatti-harakatlarni yo'qotadi. Agar siz ushbu o'yinlarga diqqat bilan qarasangiz, ulardagi bolalar osongina va bajonidil kasbiy faoliyatning haqiqiy atributlarini har xil ramziy almashtirishlarga borishlarini ko'rish oson. (Masalan: stul - "taymer", qog'oz - "pul"). Kasbiy o'zini o'zi belgilash, insonning butun kelajakdagi hayotiga ta'sir qiladigan qaror qabul qilish zarur bo'lganda, erta yoshda tugaydi. Oxirgi bosqichda o'smirlar mavjud psixologik va psixofiziologik resurslarni hisobga olgan holda kelajakdagi faoliyat sohasini tanlash vazifasini allaqachon real tarzda shakllantirishlari kerak, shu bilan birga o'smirlarda ma'lum kasblarga munosabat shakllanadi.

REFERENCES

1. Axmadjonova, M. S. (2015). Sostoyanie okrujayushchey sredy i eyo vliyanie na zdorovye cheloveka. *Innovatsionnaya ekonomika: perspektivy razvitiya i sovershenstvovaniya*, (2 (7)), 29-31.
2. Ravshanova, I. E., Ahmadjanova, M. S., & Shermatova, Y. S. (2020). Role of physiological and psychological characteristics of a person in life safety. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(1).
3. Abzalov, M. F., Akhmedjanova, M., Jumaev, F. K., Yunusov, B., & Khagai, E. V. (2002). Genetic Analysis of a Mutant with homozygous Lethal Effect in *G. Hirsutum L. Acta Gossypii Sinica*.
4. Sadriyevna, A. M. (2021). SOME INVENTIONS FROM HUMAN STRUCTURE. Sadriyevna, A. M. (2021). USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING COMPLETE HERITAGE IN SCHOOL.
5. Sadriyevna, A. M. (2021). SOME INVENTIONS FROM HUMAN STRUCTURE. Sadriyevna, A. M. (2021). USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING COMPLETE HERITAGE IN SCHOOL. *European Scholar Journal (ESJ)*, 2(10), 116-117.
6. Sadriyevna, A. M. (2021). USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING COMPLETE HERITAGE IN SCHOOL. *European Journal of Humanities and Educational Advancements (EJHEA)*, 2(10), 233-236.
7. Axmadjanova, M. S. (2021). HAYVONLARNING TUZILISHDAN ANDOZA OLGAN BAZI IXTIROLAR. *Scientific progress*, 2(3), 32-36.

8. Sadriyevna, A. M. (2020). SCIENCE OF GENETICS AND A BRIEF HISTORY OF ITS CREATION. THE CREATION OF THE LAWS OF HEREDITY.
9. Sadriyevna, A. M. (2020). SCIENCE OF GENETICS AND A BRIEF HISTORY OF ITS CREATION. THE CREATION OF THE LAWS OF HEREDITY. *European Scholar Journal (ESJ)*, 1(3), 14-15.
10. Axmadjanova, M. S. (2020). USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING COMPLETE HERITAGE IN SCHOOL. *Aktual'nyye nauchnyye issledovaniya v sovremennom mire*, (5-7), 262-265.
11. Axmadjanova, M. S. (2020). THE USE OF MENTAL MAPS IN TEACHING THE TOPIC OF EPISTASIS. *Aktual'nyye nauchnyye issledovaniya v sovremennom mire*, (6-7), 9-11.
12. Axmadjonova, M. S., SHoniyozova, Z., & Abdieva, O. (2015). Problemy i perspektivy razvitiya ekologicheskogo vospitaniya. *Innovatsionnaya ekonomika: perspektivy razvitiya i sovershenstvovaniya*, (2 (7)), 31-33.
13. TOSHPULATOVA, D. S. (2021). RAZVITIE KREATIVNYX SPOSOBNOSTEY UCHASHIXSYA NA UROKAX BIOLOGII. In *OBRAZOVANIE. NAUKA. KARBERA* (pp. 16-19).
14. Gapparov, A. M., Toshpulatova, D. S., & Umarxonova, H. V. (2021). Phytochemical Study of the Plant *Convolvulus Pseudocanthabrica* Growing in Fergana Region. *European Journal of Agricultural and Rural Education*, 2(5), 10-11.
15. TASHPULATOVA, D. S., & XALIMOVA, M. R. (2017). Redkie i ischezayushchie rasteniya. In *Buduuyee nauki-2017* (pp. 330-331).
16. Yusupov, I. M. (2021). Scientific and practical experience in studying ecological problems. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(5), 563-568.
17. Yusupov, I. (2021, July). METHODS OF DETERMINING THE MINERALIZATION OF THE SOIL. In *Konferensii*.
18. Mamirovna, T. O., Komiljonovich, P. M., & Rasuljonovich, M. R. (2020). HEPATOPROTECTIVE POTENTIAL OF POLYPHENOLS IN CCL4-INDUCED HEPATIC DAMAGE. *European science review*, (11-12), 3-8.
19. Tudiyeva, O. M., & Ibragimova, D. A. (2019). USE OF INNOVATIVE TEACHING METHODS TO IMPROVE "REPRODUCTIVE HEALTH". *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(5), 294-299.
20. TURDIEVA, O. M., TOJIBOEVA, S. X., & TURSUNOVA, SH. A. (2015). O PREDOTVRAЩENII USTALOSTI U SHKOL'NIKOV. In *BUDUUYEE NAUKI-2015* (pp. 422-426).
21. TURDIEVA, O. M. (2015). OXRANA OKRUJAYUЩEY SREDY KAK SREDSTVO FORMIROVANIYA BIOLOGICHESKOY KULTURY. In *BUDUUYEE NAUKI-2015* (pp. 419-422).
22. Toshmatova, S. R., & Usmonov, S. O. (2021). Biological aspects of human adaptation to environmental conditions. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 2185-2188.

23. Kalonova, M., Tashmatova, R. V., & Mukhamadiev, N. K. (2020). Preparation of melanin from silkworm wastes and studying its physical and chemical characteristics. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES*, 1(2), 8-12.
24. Toshmatova, SH. R. (2016). Pokazateli dostovernosti i narusheniya podrazdeleniy ekologicheskix nish tley. *Molodoy uchenyy*, (20), 50-53.
25. Meliboyev, T. T., & Ibragimova, D. A. (2021). TECHNOLOGY FOR INTRODUCING A HEALTHY LIFESTYLE INTO THE MINDS OF YOUNG PEOPLE.
26. Adxamovna, I. D., & Turgunovich, M. T. (2022). REPRODUCTIVE HEALTH IS THE GUARANTEE OF A HEALTHY FAMILY. *Modern Journal of Social Sciences and Humanities*, 4, 374-377.
27. Ravshanova, I. E., Ahmadjanova, M. S., & Shermatova, Y. S. (2020). Role of physiological and psychological characteristics of a person in life safety. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(1).
28. Ravshanova, I. E., & SHermatova, YO. S. (2020). TALABALARNING PSIXOLOGIK SALOMATLIGINI TA'MINLASHNING ASOSIY MEZONLARI. *Internauka*, (3-2), 87-89.
29. Ravshanbek, J. (2022). CREDIT-MODULE SYSTEM, ITS BASIC PRINCIPLES AND FEATURES. *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 1(4), 304-309.
30. O'G'Li, J. R. M. (2022). METHODS OF ORGANIZING INDEPENDENT STUDY OF STUDENTS IN THE CREDIT-MODULE SYSTEM. *Ta'lim fidoyilari*, 25(5), 93-97.